

Modelo explicativo conductual de la procrastinación académica desde la visión del estudiante universitario

Explanatory behavioral model of academic procrastination from the perspective of the university student

Alí Antonio Morales Valera¹
amskell8@gmail.com

Recepción: 05 de agosto de 2020
Aceptación: 06 de septiembre de 2020

Resumen

La procrastinación académica consiste en el retraso en la entrega o realización de una actividad académica más allá de una fecha límite, con impacto negativo para el alumno. La presente investigación tuvo como objetivo, generar un modelo explicativo conductual del fenómeno desde la visión del estudiante universitario. Para llevarla a cabo, se utilizó un enfoque mixto con componentes cuantitativos y cualitativos. La población de trabajo fueron 16 estudiantes del cuarto semestre de ingeniería de telecomunicaciones; como instrumentos de recolección de datos se usaron una guía de observación, un guion de entrevista semiestructurado y otro de discusión. Se determinó que existía una procrastinación superior al 80% en el grupo de estudio, las principales variables fueron la necesidad de aprobar, el tipo de asignatura y de evaluación, las ideas preconcebidas del alumno y la didáctica docente. Finalmente se generó un modelo a partir de las decisiones que llevaban al estudiante a procrastinar.

Palabras clave: Procrastinación académica, modelo explicativo, fecha límite, didáctica.

Abstract

Academic procrastination consists of the delay in the delivery or completion of an academic activity beyond a deadline, with a negative impact on the student. The present research aimed to generate a behavioral explanatory model of the phenomenon from the perspective of the university student. To carry it out, a mixed approach with quantitative and qualitative components was used. The study population was 16 students from the fourth semester of telecommunications engineering, as data collection instruments an observation guide, a semi-structured interview script and a discussion script were used. It was determined that

¹ Magíster en Tecnología Educativa. Docente agregado con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas. Venezuela.

there was a procrastination greater than 80% in the study group, the main variables were the need to pass, the type of subject and evaluation, the preconceived ideas of the student and the teaching didactics. Finally, a model was generated from the decisions that led the student to procrastinate.

Keywords: Academic procrastination, explanatory model, deadline, didactics.

Introducción

Las aulas de clases, con sus grupos de seres humanos (estudiantes y profesores) compartiendo día a día por largos periodos de tiempo, presentan una complejidad increíble. Son múltiples los elementos académicos, sociales, económicos, emocionales, entre otros tantos, que se encuentran relacionados interdependientemente, que hacen de este lugar un sitio del cual surjan permanentemente situaciones que merecen ser investigadas, por su valor en la formación social y profesional de alumnos.

Muchas de estas situaciones, pertenecen a líneas de investigación bien desarrolladas y otras; aunque conocidas, a veces pasan desapercibidas ya sea porque son ignoradas por considerarlas "normales" o porque permanecen ocultas dentro de la complejidad previamente mencionada. Lo anterior, se pone de manifiesto ante un fenómeno denominado procrastinación, que es la tendencia a gastar el tiempo, demorar y aplazar de forma intencionada algo que debe ser realizado (Tuckman 2003: p. 431); esta demora no implica necesariamente el no cumplimiento de la tarea, pues muchas veces se logra finalizar tarde o sobre la fecha límite, sino a la experiencia detrás de todo este proceso.

En el caso de hacerse presente en la parte educativa, se le denomina procrastinación académica, la cual se refiere a una demora innecesaria e injustificada de las tareas relacionadas con los estudios (Rodríguez y Clariana 2017: p.47). Este fenómeno es muy común y dañino para el desempeño académico y la integridad físico-emocional de los estudiantes, entre sus consecuencias están las calificaciones bajas, ausentismo a clases, reprobación de cursos, frustración, culpa, entre otros (García 2013: p. 38)

Para el estudio de este fenómeno en la presente investigación, se tomaron en cuenta una serie de antecedentes asociados a modelos de procrastinación académica; comenzando con el de Strunk, Cho, Steele y Bridges (2013) quienes formularon uno de 2 x 2 para comportamientos académicos asociados con el tiempo y que tiene en cuenta las dimensiones motivacionales y conductuales; es un modelo bidimensional que tiene dos niveles por cada dimensión y que se presenta a continuación.

Figura 1.

Modelo 2x2 de las conductas académicas asociadas con el tiempo

Fuente: Strunk, Cho, Steele y Bridges (2013).

Como puede observarse en la figura, la dimensión horizontal muestra los comportamientos académicos relacionados con el manejo del tiempo (procrastinación y participación oportuna), mientras que la vertical exhibe sus aspectos motivacionales (logro o evitación). Debido a la bidimensionalidad del modelo, su principio fundamental es que para estudiar la procrastinación académica, deben tratarse de forma simultánea las dos dimensiones.

En el mismo orden de ideas, otro de los antecedentes utilizados en el presente estudio, correspondió al modelo de Schraw, Wadkins y Olafson (2007) el cual está conformado por cinco unidades correspondientes a: contextos y condiciones, antecedentes, fenómeno, estrategias de afrontamiento y consecuencias. Las unidades dentro del mismo están alineadas salvo por la primera (contextos y condiciones) que tiene influencia en la segunda y tercera unidad. El modelo se presenta a continuación

Figura 2.
Modelo de procrastinación académica

Fuente: Schraw, Wadkins y Olafson (2007).

En el modelo se observa que el fenómeno de estudio se presenta de dos maneras: adaptativa y desadaptativa, lo que pudiera compararse con las definiciones de procrastinadores activos, que actúan mejor bajo presión para cumplir con la tarea asignada y los pasivos, que se caracterizan por no completar la tarea (Chun y Choi 2005: p. 247), este comportamiento estaría influenciado por los antecedentes y a su vez por los contextos y las condiciones, que también afectan en las estrategias de afrontamiento y que entre algunas de las consecuencias, se refiere a la calidad tanto de vida como del trabajo.

La utilización de este modelo como antecedente es primordial, pues fue construido a partir de la visión de alumnos que reportaron sensaciones, comportamientos, estrategias, entre otros, asociados a la procrastinación académica y lo que se pretende en el presente opúsculo, es justo una visión estudiantil del fenómeno, precisamente a partir de los comportamientos, lo que le da validez al uso del modelo seleccionado.

Revisión de la literatura

La procrastinación académica es un constructo multidimensional, lo que la convierte en un fenómeno que no pueda ser explicado completamente a través de una única variable, ni un solo enfoque. Desde luego, que a medida que se siga desarrollando el tema, dentro de las distintas líneas de investigación en áreas como la psicológica y educativa entre otras; surgirán nuevos enfoques, pero hasta ahora el estudio de la misma se ha centrado en cuatro principales, representados por los modelos: psicodinámico, cognitivo, motivacional y conductual (Rothblum 1990: p. 497)

El modelo conductual en sí mismo tiene varias perspectivas, pero una de las fundamentales es la conducta de la elección de la tarea a realizar; es decir, justo al momento que el estudiante debe decidir que hará en el momento y que dejará para después, que es donde realmente radica la procrastinación y no en el acto de la postergación en sí (Steel 2011: p.21), entonces según este enfoque el

alumno decide realizar actividades que tienen consecuencias positivas a corto plazo y evita las que tienen satisfacción a lo largo del tiempo (Ferrari y Emmons 1995: p. 137)

Para la explicación de este proceso de toma de decisión, sobre la realización de actividades en el aspecto conductual, existen varias alternativas; en el presente estudio se utilizó la ley de efecto de Thorndike, enmarcada dentro de las teorías conductistas del aprendizaje y que está basada en los comportamientos estímulo-respuesta. La misma menciona que cuando una conexión entre estímulo y respuesta es recompensada; es decir, que existe retroalimentación positiva, la conexión se refuerza y ocurre un aprendizaje, en cambio cuando es castigada (retroalimentación negativa), la conexión se debilita y termina por desaparecer.

Lo anterior se puede entender de la forma siguiente: entre las diferentes respuestas emitidas por el estudiante ante una misma situación, las que están acompañadas o seguidas de cerca por satisfacción, se conectarán más firmemente con la situación, de modo que cuando esta se repita tendrán más posibilidades de ocurrir; mientras que si las respuestas van acompañadas de cerca por malestar, verán debilitadas sus conexiones con dicha situación y cuando la misma se repita, tendrán menos posibilidades de ocurrir. De igual forma mientras mayor sea la satisfacción o el

malestar, mayor será el fortalecimiento o debilitamiento de la conexión (Thorndike 1911: p.244)

La forma como lo anterior se asocia con la procrastinación académica, puede verse cuando el estudiante posterga hasta último momento la realización de una tarea importante, para realizar otras actividades más placenteras para él, como navegar por internet, revisar sus redes sociales o salir a divertirse. En este caso, generalmente realiza la tarea el día anterior viendo disminuida la calidad de la misma, sin embargo obtiene una calificación de aprobado, que aunque baja le parece satisfactoria, entonces cuando le toca realizar otra tarea de ese estilo, es probable que repita el comportamiento de postergación, porque esa conexión de la conducta con la tarea fue reforzada de forma positiva y está conectada firmemente.

En el mismo orden de ideas, para una explicación conductual del fenómeno, se tiene el caso de la ecuación de la procrastinación propuesta por Steel, diseñada a partir de teorías de comportamiento económico o economía conductual de Akerlof, pero incluyendo entre las variables a la impulsividad. Es así como surge la ecuación mencionada que se presenta a continuación (Steel 2007: p.71)

Figura 3.
Ecuación de la procrastinación.

$$\frac{\text{Expectativa (E)} \times \text{Valoración (V)}}{\text{Impulsividad (I)} \times \text{Demora de la satisfacción (D)}}$$

Fuente: Steel (2007).

Desde luego que intentar explicar un comportamiento humano a través de una ecuación puede ser bastante polémico, pero hay que recordar que es un enfoque conductual de la situación, desde otros enfoques la situación sería distinta y todos aportan en la explicación y comprensión del fenómeno. Además, las investigaciones sobre personalidad y los estudios del conductismo moderno, son las que han aportado la evidencia más sólida y sistemáticamente replicable, para comprender las causas de la procrastinación y el desarrollo de programas de intervención para tratar la procrastinación general y académica (García 2013: p. 48)

Planteamiento del problema

Con respecto al estudio de la procrastinación académica, se debe mencionar que existe una diferencia fundamental en el tiempo que se ha investigado la misma entre el idioma inglés y el castellano. En una revisión de los trabajos sobre el tema se consiguió que, en lengua anglosajona, a partir de la década de los 70 del siglo anterior, ya en los Estados Unidos y Canadá había diversos estudios al respecto, destacando Ellis y Knaus (1977) y Ziesat, Rosenthal y White (1978) entre otros y en la década de los 80, destacan Solomon y Rothblum (1984), que aún hoy siguen siendo referencia.

En Latinoamérica, su estudio es más reciente y data casi exclusivamente de la última década, donde se observa un crecimiento exponencial; esto se puede evidenciar si se revisa el comportamiento de las publicaciones científicas en la región en ese período; por ejemplo, un artículo de una de ellas menciona en sus conclusiones (para la fecha) que no se contaba con estudios que caracterizaran

el problema de la procrastinación académica en poblaciones universitarias colombianas (Sánchez 2010: p. 93), esto fue ratificado también por (Quant y Sánchez 2012: p.56) cuando al referirse al fenómeno, mencionaron que era un campo virgen en Colombia para la fecha de su investigación.

Toda esta situación ha cambiado a partir de entonces, una búsqueda realizada en el motor de Google Académico en el intervalo 2009 y diciembre 2019, produjo 2.050 resultados, con múltiples investigaciones en el idioma, destacando países como Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela la situación es distinta; así, luego de una exhaustiva revisión en las bibliotecas virtuales, repositorios y bases de datos del país, se encontraron apenas algunos hallazgos como los artículos de Neuman, Pelakis y Prieto (2014) y Paredes y Parisi (2007), algunos trabajos maestría como el de Prieto y Raleigh (2013) o trabajos especiales de grado como el de González y Tovar (2015) entre otros; mientras que a nivel doctoral el propio de Morales (2019) del que nació la presente investigación.

Así, en el contexto de la temática expuesto previamente, una de las situaciones donde suele hacer presencia este fenómeno de la procrastinación académica, ocurre a nivel universitario, específicamente en la realización de tesis y trabajos de grado (Pérez et al. 2019, p. 50) y (DiFabio 2012: p.38) y este es el punto de partida de la investigación que se refleja en la presente disertación.

A partir de la asesoría a estudiantes de los semestres finales, en sus experiencias con el anteproyecto de sus trabajos de grado, el investigador observó la presencia notable de este fenómeno a través de entrevistas no estructuradas. Es así como se puso en marcha

el presente trabajo; hecho sin embargo, con alumnos del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones del Núcleo Cojedes la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA).

En esta instancia, la procrastinación académica viene a ser uno de esos elementos que son muy poco conocidos, pero que se encuentra inmerso en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Investigaciones como la de Steel (2007) u Onwuegbuzie (2004), muestran resultados de conductas no deseadas

asociadas a la ocurrencia de este fenómeno, lo que lo presenta como objeto de estudio en materia de didáctica y pedagogía.

Para verificar lo anterior, se tomó en cuenta una revisión de la aparición del término procrastinación en los libros de didáctica y pedagogía realizada por (Morales 2019: p. 20) pertenecientes a editoriales reconocidas y que tenían sus respectivos International Series Book Number (ISBN). El resultado se muestra en el cuadro siguiente:

Figura 4.
Aparición de los términos procrastinación, procrastinar y dilación en libros de pedagogía y didáctica.

Aparición del término procrastinación, procrastinar o dilación en libros de pedagogía y didáctica				
LIBRO	EDITORIAL	AÑO	ISBN	REFERENCIAS AL TÉRMINO
Didáctica General	Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana	2009	978-9968-818-56-8	Ninguna
Pedagogías del siglo XXI	Octaedro	2015	978-84-9921-683-6	Ninguna
Didáctica General	Universidad Internacional de La Rioja	2016	978-84-16602-30-8	Ninguna
Bajo rendimiento escolar	Incipit	2006	84-8198-638-0	Un capítulo sobre el tema
Pedagogía crítica	Trillas	2012	978-968 -24 -7596-2	Ninguna
Pedagogía y didáctica	IDEP	2012	978-958-8780-09-2	Ninguna
La pedagogía por objetivos	Morata	2002	978-84-7112-208-7	Ninguna
Didáctica general	Pearson Prentice Hall	2009	978-84-832-2224-9	Ninguna
Investigación en didáctica de las ciencias sociales	Universidad de Córdoba y AUPDCS	2017	AE-2017-17004516 (Electrónico)	Ninguna
Replantear la educación	Ediciones UNESCO	2015	978-92-3-300018-6	Ninguna

Nota. Los libros fueron elegidos al azar y en formato electrónico para realizar la búsqueda por palabra. Se incluyó la palabra dilación por considerarse sinónimo de procrastinación

Fuente: Morales (2019).

Los resultados mostrados en la figura anterior, muestran como la procrastinación académica pasa casi inadvertida en libros de pedagogía y didáctica, pues para los textos mostrados de importantes editoriales, que incluyen incluso la UNESCO, apenas un 10% de ellos menciona el término. Lo anterior, más allá de la poca atención hacia el tema y la debilidad de los libros en este sentido, le da sentido al presente estudio ya que se toma en cuenta un tema importante en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Como complemento a lo anterior, la pertinencia de la presente investigación encuentra además su basamento en dos criterios fundamentales entre varios que se toman en cuenta, los cuales son el institucional y el didáctico, que se desglosan a continuación:

En lo referente al aspecto institucional, para la UNEFA el estudio de la procrastinación académica podría formar parte de una investigación general de la deserción universitaria, relación esta que ya ha sido revisada e identificada previamente por Navarro (2016), Garzón y Gil (2017), Chávez y Morales (2017), este aspecto es de especial interés en la institución, que ha visto disminuir su matrícula notablemente en los últimos años, como la mayoría de las universidades venezolanas.

Igualmente, se destaca en la importancia institucional del presente estudio, la generación de un nuevo tema de interés que puede fomentar la creación o ampliación de una nueva línea de investigación en la que se adhieran varios docentes, ya que no se trata de un tema del que se necesite ser un experto, pues la actividad académica permite convivir con él, solo quedando de parte de los profesores la profundización en ese respecto y la sistematización de sus actividades.

Con respecto al aspecto didáctico, la investigación tiene asidero puesto que la procrastinación académica es un problema que involucra tanto situaciones de enseñanza en el aula, como del aprendizaje que obtienen los alumnos y la didáctica intenta resolver ese tipo de problemas, ya que es una disciplina pedagógica aplicada, comprometida con la solución de problemas prácticos, que atañen al proceso de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo profesional de los docentes (Medina y Mata 2009: p. 15), ambas situaciones son tomadas muy en cuenta en la investigación.

Una vez puesto en contexto el tema, la problemática y la pertinencia de la investigación realizada y habiendo ubicado la presencia del fenómeno, así como su importancia en el aspecto educativo; surge una pregunta que vincula todos estos elementos permitiendo delimitar el estudio y es la siguiente: ¿Cómo es la presencia de la procrastinación académica en la realización y entrega de distintas tareas en la vida del estudiante dentro del contexto universitario? Para responder esta pregunta, se presentan los siguientes objetivos de investigación:

Objetivo general

Generar un modelo explicativo conductual de la procrastinación académica desde la visión del estudiante universitario.

Objetivos específicos

Diagnosticar el comportamiento de los estudiantes universitarios en cuanto a la demora en la realización y entrega de tareas durante un periodo académico.

Establecer los criterios teóricos de caracterización de la procrastinación académica que se implementarán durante el estudio.

Determinar la procrastinación académica de los estudiantes universitarios del contexto de trabajo durante el periodo académico revisado.

Explicar la procrastinación académica en la realización y entrega de tareas de los estudiantes universitarios de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNEFA Cojedes.

Metodología

En el aspecto metodológico, se seleccionó un enfoque mixto el cual es una integración sistemática de los métodos cualitativos y cuantitativos en una investigación o evaluación, con el objeto de obtener una imagen más completa de un fenómeno (Chen 2006: p. 75). En el estudio de la procrastinación, no es suficiente con cuantificar los datos de retraso en las entregas de asignaciones, pues los procrastinadores activos entregan a tiempo las tareas, por lo que se hace necesario recurrir a herramientas de corte cualitativo, para poder complementar la información obtenida por el otro enfoque.

Con base en lo anterior, para el estudio mixto a realizar, se seleccionó un diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) el cual se caracteriza por una primera etapa en la que se recogen y analizan datos cuantitativos, luego otra donde se recogen y evalúan los cualitativos. La mezcla ocurre cuando los datos cuantitativos iniciales alimentan la recolección de los datos cualitativos, es decir que la segunda fase se construye sobre los resultados de la primera. Los hallazgos obtenidos de ambas etapas, se

integran en la interpretación y elaboración del reporte del estudio (Hernández, Fernández y Baptista 2014: p. 554).

El grupo de trabajo para la recolección de la información, fueron estudiantes de la carrera de ingeniería de telecomunicaciones de la Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada UNEFA en Tinaquillo Venezuela, correspondientes al cuarto semestre, que eran en total dieciséis alumnos. Para la técnica de observación sistemática se trabajó con la totalidad de la población y no hizo falta una muestra para recolectar la información.

Para los grupos de discusión se tomó una muestra de doce estudiantes, basado en un criterio teórico que menciona que el tamaño de los grupos suele oscilar desde tres o cuatro participantes hasta un máximo de doce o trece: el grupo debe ser lo suficientemente pequeño para que todos los participantes puedan opinar y, a la vez, lo suficientemente grande para que exista diversidad de opiniones (Huertas y Vigier 2010: p.184)

Para las entrevistas, se utilizó un muestreo estratificado que consistió en dividir la población en subconjuntos cuyos elementos poseían características comunes (según el tiempo de entrega de la tarea); es decir, estratos homogéneos en su interior. Posteriormente se hizo la escogencia al azar en cada estrato (Arias 2016: p.81). El número no era constante pues por cada tarea entregada, había cantidades diferentes en cada estrato.

En cuanto a los instrumentos empleados en la investigación, fueron un total de tres. Para la observación sistemática se empleó una guía de observación donde se registraban los tiempos de entrega de los estudiantes para cada tarea, con el objeto de determinar la

procrastinación de los mismos y aunque este instrumento por sí solo no podía lograrlo, era el punto de partida para la aplicación de los otros instrumentos.

Los otros dos instrumentos consistieron en un guion de entrevista semiestructurada, para las entrevistas y así poder determinar si existía procrastinación a pesar de entregar a tiempo o no entregar la tarea. Mientras que se usó una guía de discusión para servir de moderador de los debates durante el grupo de discusión, para poder determinar los factores importantes que provocaban el fenómeno de estudio que servirían para la construcción del modelo final. Para el análisis de los datos se recurrió a estadística descriptiva en la parte cuantitativa y para la cualitativa el software ATLAS ti.

La investigación se dividió en cuatro fases que se explican a continuación:

Fase de planificación: Aquí se realizó una operacionalización de variables con los objetivos de investigación, lo que permitió obtener las dimensiones e indicadores que iban a servir de guía para la construcción de la guía de entrevista y de discusión. Se realizó un plan de evaluación para facilitararlo a los estudiantes al comienzo del semestre (semana 1) que incluía la realización de informes sobre cuatro videos, que debían ser entregados en las semanas 4, 8, 12 y 16 del lapso académico.

Se estableció la semana 14 ya con el 75% de las tareas entregadas, para los grupos de discusión, cuya información enriquecería la construcción del modelo desde la visión del estudiante. Finalmente la semana 17 correspondiente a la entrega de notas, se utilizó para la revisión, retroalimentación y validación del modelo por parte de los alumnos.

Fase diagnóstica y de registro: Esta fase consistió en la aplicación y recolección de los datos obtenidos a través de los instrumentos. La guía de observación se llenó con los datos de la fecha de entrega de cada informe, ya que al recibirlos se les colocaba esa información. La siguiente semana se clasificaron contrastándolos con la fecha límite (la establecida en el plan de evaluación) y el resultado se vaciaba en la guía de observación.

Para la realización de las entrevistas, se utilizó como espacio físico uno de los laboratorios de la carrera que reunía las condiciones de comodidad e iluminación idóneas y se aplicó la guía de entrevista, grabando el proceso con un teléfono móvil, para el procesamiento de los datos de las mismas se usó el software ATLAS ti. El procedimiento para los grupos de discusión fue similar, solo que se reunieron los doce estudiantes en el laboratorio, con el profesor como moderador empleando la guía de discusión.

Fase de identificación y conexión de elementos explicativos: Con todos los datos recogidos de procedió a su organización, tabulación y revisión para la construcción del modelo. En este sentido lo recogido en la guía de observación sirvió solo para validar la presencia del fenómeno. Para identificar elementos explicativos se tomaron los datos obtenidos y clasificados con el software ATLAS ti, tanto para el caso de las entrevistas como del grupo de discusión y se procedió a la interpretación.

Fase de construcción del modelo y validación: Con todos los datos obtenidos de la fase anterior y las conexiones entre los elementos explicativos, se procedió a la construcción del modelo explicativo conductual, el cual fue posteriormente presentado a los estudiantes, quienes coincidieron en la mayoría de lo

planteado y realizaron algunas sugerencias y ajustes, permitiendo la retroalimentación que llevaría a la construcción final, desde la visión de ellos mismos.

Resultados

A continuación, se reflejan algunos de los resultados obtenidos de la investigación, recogidos a través de los tres instrumentos aplicados.

Con respecto a la guía de observación, empleada para recoger los tiempos de entrega de los informes realizados sobre los videos que había que observar, se clasificaron las fechas de entrega en cuatro estratos: Entregados con anticipación, Entregados en la fecha límite, Solicitud de prórroga para la entrega y No entregados. Los resultados de los informes entregados por videos, se reflejan en el cuadro 1 donde V1, V2, V3 y V4 representan los cuatro informes sobre videos vistos:

Cuadro 1.
Entrega de informes sobre videos vistos, con respecto a la fecha límite.

INFORME SOBRE LECTURAS	L1	L2	L3	L4	Porcentaje
Entregados con anticipación.	2	1	1	0	6.25 %
Entregados en la fecha límite.	9	8	10	8	54.69 %
Solicitud de prórroga	2	3	1	2	15.50 %
No entregados.	3	4	4	6	26.56 %

Fuente: Morales (2020)

Con respecto al siguiente instrumento, en las entrevistas realizadas posteriormente a la entrega de cada informe de video, se obtuvieron datos valiosos en cuanto a diferentes variables como la procrastinación cuando se cumple con la entrega a tiempo, la prepara-

ción para los exámenes, la didáctica docente, o la diferencia en la aparición del fenómeno según el tipo de evaluación, algunos de los datos más significativos se presentan a continuación:

Cuadro 2.
¿Con cuántos días de anticipación respecto a la fecha límite realizaste el informe?

Días de anticipación	5 o más	3 días	2 días	1 día	Ninguno
Cantidad de estudiantes	1	2	1	5	1
Porcentaje	10%	20%	20%	40%	10%

Fuente: Morales (2020)

Respecto al cuadro anterior, hay que hacer notar que más allá de haber logrado el objetivo de entregar los informes, los porcentajes indican claramente que la procrastinación es muy alta, alcanzando hasta un 80%, más allá de las posibles circunstancias atenuantes, que no fueron tomadas en consideración.

Al consultar a los estudiantes sobre la presencia del fenómeno con respecto al tipo de evaluación, los resultados fueron los siguientes

Cuadro 3.
¿Para qué tipo de evaluaciones se suele procrastinar más?

Tipo de evaluación	Examen	Quiz	Proyecto	Informe	Todas
Cantidad de estudiantes	1	2	0	6	1
Porcentaje	10%	20%	0%	60%	10%

Fuente: Morales (2020)

Se observa claramente que la tendencia a procrastinar se manifiesta superior en el caso de informes o tareas, que incluyen hacer una actividad y luego redactar; seguidamente estarían las pruebas escritas en sus dos versiones (examen y quiz) con un porcentaje menor, pero igualmente significativo.

Contrario al caso anterior, se les consultó a los alumnos sobre las circunstancias que los hacían procrastinar menos, ya no referidas a los tipos de evaluación. Los resultados obtenidos se agruparon de la forma siguiente:

Cuadro 4.
¿En qué circunstancias se suele procrastinar menos?

Circunstancias	Necesidad	Gusto por asignatura	Asignaturas difíciles	Docente de calidad	Combinación de anteriores
Cantidad de estudiantes	4	1	3	1	1
Porcentaje	40%	10%	30%	10%	10%

Fuente: Morales (2020)

En los resultados del cuadro anterior, la circunstancia necesidad se refiere a la de aprobar, de nivelar, de desocuparse para otras asignaturas; en fin, una circunstancia referi-

da que no se toma la tarea de modo normal, porque es "necesaria" para un objetivo considerado importante y que no se da en todos los casos. Otra de esas circunstancias que

resultó significativa, fue que una asignatura sea considerada difícil por el estudiante, lo que constituye un factor subjetivo.

Motivado al cuadro anterior y considerando que las entrevistas eran semiestructuradas y

podrían surgir otras preguntas en la dinámica de la misma, se les consultó a los alumnos sobre los factores que hacían que una asignatura fuera considerada difícil, obteniendo lo siguiente:

Cuadro 5.
¿Qué factores consideras hacen que una asignatura sea difícil?

Factores	Profesor	Contenido	Cantidad de reprobados	Muchos números	Combinación de anteriores
Cantidad de estudiantes	5	1	2	1	1
Porcentaje	50%	10%	20%	10%	10%

Fuente: Morales (2020)

Aunque la lógica diría que los contenidos son los responsables de los niveles de dificultad de una asignatura, la realidad mostrada por los estudiantes es completamente contraria, enseñando que factores como el profesor y la cantidad de reprobados en situaciones previas, son factores predominantes a la hora de considerar una asignatura difícil, lo cual como ya se observó en el cuadro anterior, es preponderante a la hora de procrastinar menos.

Algunas de las respuestas importantes de las entrevistas no pudieron ser tabuladas, pero se consideraron muy importantes para la construcción del modelo, aquí se presentan algunas de forma resumida:

- » Entrevistador: ¿Te colocas metas cuando estudias o simplemente lo haces y ya?
- » Respuesta: "...depende de cuánto quiera o necesite aprobar la asignatura o la dificultad o cuanto me guste el tema..."
- » Entrevistador: ¿La importancia que le das a la asignatura tiene que ver con el profesor?

- » Respuesta: "Creo que sí, porque con el profesor que me daba matemática yo veo la clase demasiado aburrida, no sé no le entiendo muy bien"
- » ¿Te gusta sentir presión para poder realizar las actividades académicas?
- » Respuesta: "Sí, para los trabajos pero no para los exámenes..."
- » ¿Cómo te sientes cuando no apruebas y tus compañeros sí? En tu caso Física II
- » Respuesta: Me marcó. Fue normal porque ya la gente decía que nadie la aprobaba, entonces ya estaba mentalizada
- » Con respecto al grupo de discusión algunas respuestas resumidas se presentan a continuación:
- » Entrevistador: ¿Cuál es tu metodología de estudio?
- » Respuesta: Divido las materias en teóricas y prácticas y en el caso de las tareas de física le doy prioridad.
- » Entrevistador: ¿Qué hace que le des prioridad?
- » Respuesta: Que es la más fuerte
- » Entrevistador: Y a ti Estudiante 3 ¿cómo te pasaba en Física II? Respuesta: Que no le

entendía y no me esforzaba porque yo *no me esfuerzo en asignaturas que yo digo que no entiendo* Entrevistador: ¿Y te resignas? Respuesta: *Si porque igualito la iba a ver por segunda vez y la próxima ya tenía una visión de todo y no estaba nuevita ¿Y las materias más difíciles hacen procrastinar menos?* Respuestas: Estudiante 2: *profe yo siento más presión también dependiendo de la materia y el profesor.* Estudiante 2: *pero las teóricas profe uno casi no las estudia*

Finalmente, como resultado del seguimiento de las fases de la investigación, se obtuvo el modelo explicativo conductual desde la visión de los estudiantes a partir de lo recogido de las impresiones de estos y con la ayuda de la alteridad del investigador. El modelo fue validado por los alumnos y luego de la retroalimentación recibida de los mismos, el resultado fue el siguiente:

Figura 5. Modelo explicativo conductual de la procrastinación académica

Fuente: elaboración propia.

En el modelo se destacan cinco variables conductuales, que llevan a la toma de decisión en la que consiste la procrastinación, que son: el tipo de evaluación, el tipo de asignatura, las ideas preconcebidas negativas, la didáctica

ca docente de calidad y la necesidad. Según como sea vista cada una de estas variables por los estudiantes, lo llevarán a la zona de ocurrencia que se muestra en gris con bordes rojos o según las decisiones a otra zona de

conductas variables (en azul en el modelo) que en teoría no sería de ocurrencia del fenómeno, pero que debido a variables no intervinientes, no se puede garantizar esto en su totalidad.

Del modelo se puede deducir, que cuando el estudiante debe realizar una tarea o informe siempre procrastina salvo que exista necesidad. Esta última variable se refiere a que hay una probabilidad de reprobar y la actividad como tal, adquiere importancia y disminuye la posibilidad que ocurra el fenómeno; todas estas decisiones son independientes del hecho de entregar la tarea o informe, pues la mayoría de las veces se entrega pero la procrastinación ocurre.

Cuando las evaluaciones son pruebas escritas, entran en interacción varias variables, empezando por el tipo de asignatura, las cuales son clasificadas por la mayoría de los estudiantes dentro de su lenguaje cotidiano como: teóricas, normales y difíciles. En las primeras siempre se procrastina, si son normales la variable necesidad es factor y su ausencia induce la presencia del fenómeno.

Por otra parte, en las asignaturas difíciles el fenómeno ocurre dependiendo de las ideas preconcebidas que tenga el estudiante, como por ejemplo "a ese profesor nadie le aprueba" y también dependiendo de la calidad didáctica del docente, que es mencionada por la mayoría, como factor de desmotivación y causa de la procrastinación académica.

Discusión de resultados

A partir de lo recabado con la guía de observación, se pueden sacar conclusiones de la procrastinación académica teniendo en cuenta la fecha límite de entrega de los informes como

parte de la definición del fenómeno, ya que es la tendencia a retrasar intencionalmente el inicio o la terminación de actividades, más allá de los plazos temporales fijados o "deadlines" (González y Sánchez 2013: p.120) en ese sentido, el instrumento mostró más del 40% de incidencia, pero si se revisa lo obtenido a partir de las entrevistas posteriores con los estudiantes, la cifra aumenta al 80% pues muchos de estos la hicieron muy cerca del plazo límite.

Respecto a lo anterior, hay que acotar que de los que no entregaron los informes, todos manifestaron durante la entrevista que en algún momento tuvieron la intención de hacerlos, pero no lo lograron por flojera o problemas personales; así, el solo acto de haber tenido la intención de realizarlos, los incluye dentro de los llamados procrastinadores pasivos (Chun y Choi 2005; p.247)

En el mismo orden de ideas, respecto a los datos de procrastinación obtenidos de la guía de observación y complementados por las entrevistas, hay que mencionar que la mayoría de los estudiantes de la población investigada, corresponden a procrastinadores activos, que retrasan la tarea intencionalmente para experimentar la presión del tiempo, ya que dicen trabajar mejor en esas condiciones, lo que coincide con lo mencionado en ese sentido por (Noh y Bong 2011: p.4).

Con respecto a las entrevistas, se notó que los estudiantes tienden a procrastinar más (el doble) en la realización de las tareas o informes, que en la preparación para los exámenes, este número elevado en proporción entre los tipos de evaluación, es todo un hallazgo en comparación con lo reportado por (Onwuegbuzie 2004: p.8) que consiguió en su estudio que el 41,7% de los alumnos procrastinan en la redacción de trabajos mientras el 39, 3% lo

hacen en la preparación para los exámenes, Sin embargo otro estudio más antiguo (Solomon y Rothblum 1984: p. 505) presenta cifras similares al presente mostrando que un 46% posterga la escritura de ensayos y un 27,6% en la preparación para los exámenes.

Por medio de las entrevistas se observó que a pesar de que las tareas o informes tengan un porcentaje alto en la evaluación de la asignatura, estas son percibidas como menos importantes que los exámenes, lo cual las hace más susceptibles a ser diferidas. En lo concerniente a las circunstancias que reducen las posibilidades de procrastinar, se mencionaron varias pero entre las predominantes estuvo la necesidad de aprobar, pues para cada examen o tarea se evalúa la importancia de la misma y en ese sentido si no es decisiva, se tiende a procrastinar.

Un atenuante para la situación anterior, es que se combinen otras circunstancias como un examen de una asignatura considerada difícil, con un docente considerado por ellos de calidad y no tener ideas preconcebidas respecto a asignatura, docente y evaluación, estas últimas variables son consideradas como antecedentes en el modelo de (Schraw, Wadkins y Olafson 2007: p. 18).

En lo referente al tipo de asignatura, es importante mencionar que las consideradas por los estudiantes como "teóricas" (que no son propias del área de ingeniería y no requieren cálculos) escapan a cualquier variable posible que disminuya o limite el fenómeno, pues incluso en circunstancias de peligro de reprobarlas, los alumnos reportan que siempre procrastinan. Lo anterior, parece una característica propia del área de ingeniería, que en trabajos previos como el de (Tejada 2019: p.57) ya fue previamente reportada.

Examinando los factores determinantes en la procrastinación, cuando una asignatura es considerada difícil, generalmente esta clasificación está asociada a alguna idea preconcebida negativa de la misma, que a la vez termina siendo la mayor parte de las veces un pensamiento irracional, lo cual es motivo de procrastinación (Paz et al. 2014: p. 1158), esto se observó en respuestas de las entrevistas como "la gente decía que nadie la aprobaba entonces ya estaba mentalizada" cuando se le consultaba a una alumna sobre alguna asignatura considerada difícil.

Referido a la variable didáctica docente como factor de procrastinación, cuando se le preguntaba a un alumno sobre la importancia para estudiar una asignatura mencionaba "el profesor que me daba matemática yo veo la clase demasiado aburrida, no sé no le entiendo muy bien", todo esto obviamente asocia con las emociones, pero también con la forma de trabajo del docente y sus estrategias para motivar, para ello resultaría positivo trabajar con didácticas que estimulen inteligencias múltiples, brindando contenidos de formato vivencial, dialogante y emocional, favoreciendo el pensamiento reflexivo, crítico y creativo, y a través de la aplicación de las TIC y de recursos web (Alfaro 2011: p. 9)

Finalmente, en relación al modelo obtenido, hay que mencionar que solo se encontraron precedentes de otros tres para explicar o comprender la procrastinación académica, los dos mencionados en los antecedentes y otro del presente investigador, Morales (2019) en su tesis doctoral, que era para la comprensión del fenómeno. La diferencia del modelo presentado en este estudio con el resto, es que va directamente a la explicación, pero desde la visión del alumno y muy importante a partir de las decisiones que toma como factor preponderante del mismo.

Respecto a lo anterior, el comportamiento del estudiante ante las actividades académicas dentro del modelo, lo lleva hacia tres zonas específicas; una llamada de Procrastinación académica, donde ocurre la demora sin atenuantes; el camino hacia esa zona es de ocurrencia del fenómeno en las decisiones. Luego se tiene la zona de vulnerabilidad, en donde seguramente ocurrirá la dilación, pero viene dada con algunos atenuantes que diferencian a unos alumnos de otros, aunque la probabilidad que exista el comportamiento es elevada.

La última zona es de conductas variables, no queda claro que el estudiante que se encuentra en esa zona procrastine o no, los indicios parecerían indicar que hay muy baja ocurrencia del fenómeno, pero la presencia de variables diferentes a las conductuales, pueden modificar el comportamiento del alumno, apareciendo variables intervinientes correspondientes a otros enfoques, que hacen poco concluyente lo que ocurre exactamente en esa región.

Las conductas estudiantiles en estas tres zonas definidas por el modelo, se explican siempre a partir de las decisiones tomadas, recordando lo mencionado previamente que la procrastinación, se encuentra en la decisión de lo que se hará y no en la postergación en sí (Steel 2011, p.21) y todo el modelo se basa en decisiones que se toman, en función de las variables fundamentales.

Ahora bien, para explicar la toma de decisiones, la ley de efecto de Thorndike sirve de referencia, pues justamente en cada decisión, sobre por ejemplo procrastinar siempre si la asignatura es teórica, hay tras ello un comportamiento reforzado por los resultados previos obtenidos cuando actuó de esa forma, en este caso

positivos. Del mismo modo, cuando procrastina porque la asignatura es percibida como difícil, es una decisión probablemente motivada por situaciones desagradables con malos resultados, por lo que existe una conducta de evitación por un refuerzo negativo.

Estudios Prospectivos

Como se mencionó previamente, la procrastinación académica es un constructo multidimensional y ha sido estudiada desde cuatro enfoques. El modelo generado en la presente investigación, toma en cuenta solo el enfoque conductual, por otra parte, el de Strunk, Cho, Steele y Briges es conductual-motivacional, mientras que el de Schraw Wadkins y Olafson va más hacia el enfoque cognitivo. Se podrían realizar trabajos para la construcción de un modelo psicodinámico, el cual se ha tratado poco, o incluso uno en el que se pudieran englobar los cuatro enfoques de estudio del fenómeno.

Desde luego que nada limita que existan solo cuatro enfoques de estudio de la procrastinación académica, por ende desarrollar investigaciones con otros también contribuiría al desarrollo del constructo que aún se encuentra inacabado. Un enfoque por ejemplo clínico, donde se la vea como una condición y sea tratada con la seriedad correspondiente para un problema que más allá de los trabajos recientes, tiene poco desarrollo en programas de intervención, para corregirla o tratarla.

Del mismo modo, cuando se realizó una sistematización de las investigaciones sobre la procrastinación académica, se observó una predominancia absoluta de trabajos cuantitativos, siendo muy escasas los de tipo mixto o puramente cualitativos, lo cual tratándose del

área educativa, no deja de llamar la atención. Muy pocos docentes de esa área investigan del tema que es casi exclusiva psicológica; en ese sentido, sería recomendable desarrollar más estudios cualitativos y mixtos y generar modelos nuevos a partir de estos, que sirvan para fortalecer el conocimiento del fenómeno.

Conclusiones

Sobre la procrastinación académica en la población de trabajo, se pudo determinar que existía una prevalencia notable del fenómeno, pues más de un 80% de los estudiantes presentaba este comportamiento. La mayoría lo hacía de forma activa, por lo que aunque dejan las actividades para última hora, las realizan; sin embargo, un porcentaje significativo también lo hacía de forma pasiva y no entregaba las actividades.

Para la caracterización de la procrastinación académica basada en los objetivos de la investigación, se decidió tomar en cuenta la fecha límite como punto de partida y luego por las entrevistas, se fueron filtrando los casos. Asociados con este criterio se determinaron las variables que sirvieron para explicar el comportamiento de los estudiantes, las mismas fueron: la necesidad de aprobar, el tipo de evaluación y de asignatura, las ideas preconcebidas negativas y la didáctica docente.

A partir de las variables anteriores, se pudo explicar el comportamiento de los estudiantes cuando tomaban las decisiones que lo llevaban a posponer o no, pues el modelo toma en cuenta siempre el acto de la toma de decisión como la procrastinación en sí, más que la demora. Recordando que el modelo generado es conductual, la ley de efecto de Thorndike sirve para explicar las elecciones que hace el

alumno a partir de situaciones de comportamientos previos, donde ciertas conductas fueron reforzadas positivamente, lo que hace que se repitan y otras negativamente, lo que hace que se eviten.

Según el modelo obtenido, las distintas decisiones tomadas a partir de las cinco variables establecidas, llevan al estudiante a tres zonas (no físicas) que se denominaron: zona de procrastinación académica, de vulnerabilidad y de conductas variables. Las dos primeras están dentro de una macrozona externa, que se denominó zona de ocurrencia de la procrastinación académica, donde sucede el fenómeno en sí y la última se encuentra externa y es donde la probabilidad de ocurrencia es mucho más baja, pero allí las conductas son tan variables debido a múltiples factores ajenos a lo conductual, que no se puede ser demasiado concluyente, sobre el comportamiento general de los alumnos en la misma.

Referencias

- Alfaro, T. (2011). Desafío docente: el alumno postmoderno. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*(1), 1-12. <https://doi.org/10.19083/ridu.5.4>
- Arias, F. (2016). *El proyecto de investigación* (Séptima ed.). Episteme.
- Chávez, J., & Morales, M. (2017). Procrastinación académica de estudiantes en el primer año de carrera. *Revista Electrónica sobre Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación*, 4(8). <https://www.cagi.org.mx/index.php/CAGI/article/view/154>
- Chen, H. (2006). A Theory-Driven Evaluation Perspective on Mixed Methods Research. *Research in the schools*, 13(1), 75-83. https://www.unm.edu/~marivera/522%20Chen%20posted%20readings/Chen_Theory%20Driven%20Perspective%20Mixed%20Methods%20Research.pdf
- Chun, Á., & Choi, J. (2005). Rethinking Procrastination: Positive Effects of "Active" Procrastination Behavior on Attitudes and Performance. *The Journal of Social Psychology*, 145(3), 245-264. https://www.academia.edu/9570268/Rethinking_Procrastination_Positive_Effects_of_Active_Procrastination_Behavior_on_Attitudes_and_Performance
- Difabio, H. (2012). Hacia un inventario de escritura académica en el posgrado. *Revista de Orientación Educativa*, 26(49), 37-53. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4554495.pdf>
- Ellis, A., & Knaus, W. (1977). *Overcoming procrastination*. Signet Books.
- Ferrari, J., & Emmons, R. (1995). Methods of procrastination and their relation to self-control and self-reinforcement: An exploratory study. *Journal of social behavior and personality*, 10(1), 135-142. https://www.researchgate.net/publication/276295216_Methods_of_Procrastination_and_their_Relation_to_Self-Control_and_Self-Reinforcement_An_Exploratory_Study
- García, C. (2013). Breve revisión sobre los estudios contemporáneos sobre las causas de la procrastinación académica. *Ecos desde las fronteras del conocimiento*, 2(11), 38-53. https://www.researchgate.net/publication/263222677_Breve_Revisión_Sobre_los_Estudios_Contemporáneos_Sobre_las_Causas_de_la_Procrastinación_Académica
- Garzón, A., & Gil, J. (2017). Propiedades Psicométricas de la Versión en Español de la Prueba Procrastination Assessment Scale-Students (PASS). *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación*, 1(43), 149-163. https://doi.org/10.21865/RIDEP43_149
- González, L., & Tovar, R. (2015). *Procrastinación académica en estudiantes de la facultad de ingeniería*. Trabajo especial de grado, Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo.
- González, M., & Sánchez, A. (2013). ¿Puede amortiguar el engagement los efectos nocivos de la Procrastinación académica? *Acción Psicológica*, 10(1), 117-134. <https://doi.org/10.5944/ap.10.1.7039>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta. ed.). McGraw-Hill.
- Huertas, E., & Vigier, F. (2010). El grupo de discusión como técnica de investigación en la formación de traductores: dos casos de su aplicabilidad. *Entreculturas*, 2, 181-196. <http://www.entreculturas.com>

- uma.es/n2pdf/articulo11.pdf
- Medina Rivilla, A. (2009). La didáctica: disciplina pedagógica aplicada. En A. Medina Rivilla, & F. Mata, *Didáctica General* (pág. 470). Madrid: Pearson Prentice Hall. <http://www.solucionesjoomla.com/equinta-descargas/Otros/Didactica%20General%20-20PEARSON%20Prentice%20Hall.pdf>
- Morales, A. (2019). *La procrastinación académica desde la cosmovisión del estudiante universitario, centrada en sus sistemas sociales*. Tesis doctoral, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Maracay.
- Navarro Roldán, C. (2016). Rendimiento académico: una mirada desde la procrastinación y la motivación intrínseca. *Revista Katharsis*(21), 241-271. <http://revistas.iue.edu.co/revistas/iue/index.php/katharsis/article/view/623/1081>
- Neuman, N., Pelakis de, C., & Prieto, E. (2014). I Jornada Binacional de Investigación de la URBE. *La procrastinación como elemento perturbador de la productividad del líder en la era digital* (págs. 674-680). Maracaibo: Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín.
- Noh, A., & Bong, M. (2011). Annual meeting of the American Educational Research. *Is Procrastination Always Bad? The Case for "Intentional" Procrastination*. New Orleans: AERA Online Paper.
- Onwuegbuzie, A. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 29(1), 3-19. <https://doi.org/10.1080/0260293042000160384>
- Parisi, A., & Paredes, M. (2007). Diseño, construcción y validación de una escala de postergación activa y pasiva en el ámbito laboral. *Psicología - Segunda Época*, XXVI(2), 31-58. <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/repsi/v26n2/v26n2a03.pdf>
- Paz, Á., Aranda, R., Navarro, M., Delgado, M., Sayas, & Yackeline. (2014). Representaciones mentales sobre la procrastinación en estudiantes de psicología de la UNMSM. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 17(3), 1148-1167. <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/47421/42682>
- Pérez, J., Alcalá, V., Gutierrez, M., & Robles, A. (2019). Obstáculos emocionales que inciden en el retraso en la titulación. *Revista de Educación y Desarrollo*(51), 49-57. http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/51/RED_51_Completa.pdf
- Prieto, D., & Raleigh, R. (2013). *Propiedades psicométricas de una escala de procrastinación académica*. Trabajo de grado para optar al grado de maestro, Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo.
- Quant, D., & Sánchez, A. (2012). Procrastinación, Procrastinación académica: Concepto e implicaciones. *Revista Vanguardia Psicológica*, 3(1), 45-59. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4815146.pdf>
- Rodríguez, A., & Clariana, M. (2017). Procrastinación en Estudiantes Universitarios : Su Relación con la Edad y el Curso Académico. *Revista Colombiana de Psicología*, 26(1), 45-60. 10.15446/rcp.v26n1.53572
- Rothblum, E. (1990). Fear of failure: the psychodynamic need achievement, fear of success and procrastination models. *Handbook of social and evaluation anxiety*, 497-537. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2504-6_17
- Sánchez, A. (2010). Procrastinación académica: un problema en la vida universitaria.

- Studiositas*, 5(2), 87-94. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3717321.pdf>
- Schraw, G., Wadkins, T., & Olafson, L. (2007). Doing the Things We Do A Grounded Theory of Academic Procrastination. *Journal of Educational Psychology*, 99(1), 12-25. 10.1037/0022-0663.99.1.12
- Solomon, L., & Rothblum, E. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. *Journal of Counseling Psychology*, 31(4), 503-509. <https://wenku.baidu.com/view/6b4323364a7302768e9939ea.html>
- Steel, P. (2007). The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-Regulatory Failure. *Psychological Bulletin*, 133(1), 65-94. 10.1037/0033-2909.133.1.65
- Steel, P. (2011). *Procrastinación. ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy?* Grijalbo.
- Strunk, K., Cho, Y., Steele, M., & Bridges, S. (2013). Development and validation of a 2 × 2 model of time-related academic behavior: Procrastination and timely engagement. *Learning and Individual Differences*(25), 35-44. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2013.02.007>
- Tejada, M. (2019). *Procrastinación y autoeficacia en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería – Lima – 2019*. Tesis para optar al grado de maestro, Universidad César Vallejo, Lima. <http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/38693>
- Thorndike, E. (1911). *Animal Intelligence*. New York, Unites States: The Macmillan Company. https://openlibrary.org/books/OL7172495M/Animal_intelligence
- Tuckman, B. (2003). The effect of learning and motivation strategies training on college students' achievement. *Journal of College Student Development*, 44(3), 430-437. 10.1353/csd.2003.0034
- Ziesat, H., Rosenthal, T., & White, M. (1978). Behavioral self-control in treating procrastination of studying. *Psychological Reports*, 42(1), 59-69. 10.2466/pr0.1978.42.1.59